

IMPACTO DA ENTEROCOLITE NECROSANTE NO DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO E QUALIDADE DE VIDA

Dália Katrinna da Costa Oliveira – UNITPAC – daliakatrinnac@gmail.com
Henrique Pereira da Silva Neto – UNITPAC - henrique.neto09@gmail.com
Julia Soldatelli - UNITPAC - juliaschwarzsoldatelli@gmail.com
Sthela Sousa Nascimento - UNITPAC – sthesnasc@outlook.com
William Ferreira Machado – UNITPAC - williamferreiramachado@gmail.com
Joyce Lisboa Freitas – Universidade Estadual do Pará – unicipa@gmail.com

INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante é uma condição inflamatória que acomete o trato gastrointestinal (TGI) de recém-nascidos, especialmente os prematuros. Ela pode resultar em uma redução do fluxo sanguíneo para o intestino, levando a danos leves ou, em situações mais graves, à destruição total da parede intestinal. O desenvolvimento do microbioma de bebês é um processo complexo e envolve diversos fatores, incluindo amamentação, via de parto e uso de medicamentos durante a gestação. Quando ocorre uma interrupção no processo fisiológico do desenvolvimento do TGI, além da microbiota ser afetada, o sistema neurológico do bebê também sofre impactos, pois a microbiota intestinal exerce influência no amadurecimento do sistema nervoso dos recém-nascidos. **OBJETIVOS:** Pesquisar e evidenciar as sequelas que ocorrem no sistema neurológico e na qualidade de vida de bebês afetados pela enterocolite necrosante. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão integrativa em março de 2025, por meio da ferramenta de busca PubMed, utilizando os descritores “necrotizing enterocolitis” e “neurological development”. Foram encontrados sete artigos publicados entre 2019 e 2024. Após a aplicação dos critérios de inclusão, que contemplavam apenas publicações originais em inglês e português, três estudos foram selecionados para compor esta revisão. **RESULTADOS:** O trato gastrointestinal de bebês, principalmente os prematuros, apresenta uma barreira intestinal imatura. Consequentemente, há maior suscetibilidade à proliferação de bactérias e toxinas no intestino, facilitando o desenvolvimento de doenças, incluindo a enterocolite necrosante. Alguns metabólitos originados de microrganismos da microbiota intestinal normal de recém-nascidos atuam como sinais para o neurodesenvolvimento do sistema nervoso central ainda imaturo. Por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta derivados de microrganismos promovem a maturação da microglia, enquanto os ácidos biliares secundários, resultantes da fermentação bacteriana, auxiliam na diferenciação das células T reguladoras no cérebro, entre outras funções. Devido à perturbação da homeostasia do TGI em bebês, a conexão intestino-microbiota-cérebro sofre alterações que podem resultar em lesões cerebrais, como leucomalácia periventricular, porencefalia e ventriculomegalia. Além disso, as chances de desenvolvimento de transtornos mentais – incluindo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão, esquizofrenia e transtorno do espectro autista – aumentam significativamente em comparação com pacientes que não foram afetados pela enterocolite necrosante. **CONCLUSÃO:** O desbalanceamento intestinal decorrente da enterocolite necrosante torna os bebês mais suscetíveis a lesões cerebrais e transtornos neuropsiquiátricos. Diante do crescente número de recém-nascidos prematuros, é de extrema importância a realização de pesquisas voltadas para o diagnóstico e tratamento precoce de infecções que afetam o neurodesenvolvimento a curto e longo prazo.

Palavras-chave: Enterocolite necrosante, Recém-nascidos, Neurodesenvolvimento.

REFERÊNCIAS:

SHA, Cuilee; JIN, Zhaosheng; KU, Stella Y.; KOGOSOV, Ann S.; YU, Sun; BERGESE, Sergio D.; HSIEH, Helen. Necrotizing Enterocolitis and Neurodevelopmental Impairments: Microbiome, Gut, and Brain Entanglements. *Biomolecules*, v. 14, n. 1254, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biom14101254>. Acesso em: 08 março, 2025.

LU, Jing; CLAUD, Erika C. Connection between gut microbiome and brain development in preterm infants. *Developmental Psychobiology*, v. 61, n. 5, p. 739–751, jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/dev.21806>. Acesso em: 08 março, 2025.

MARQUES, Breno Oliveira; GUSMÃO, Ana Beatriz Ferreira; GONZAGA, Luana Leal; LAGUNA, Gabriela Garcia de Carvalho; BRAGAS, Nícolas Brayan da Silva; MONÇÃO, Camila da Palma Maltez; SILVA, Natália Oliveira e. Qualidade de vida após enterocolite necrosante: uma revisão integrativa. *Revista Paulista de*

Pediatria, São Paulo, v. 42, p. e2023188, 2024. DOI: 10.1590/1984-0462/2024/42/2023188. Acesso em: 08 março, 2025